

BUXORO AMIRLIGI VA XIVA XONLIGINING SAVDO-SOTIQ MUNOSABATLARI TARIXIDAN

Qosimov Xamidjon Karimjonovich

NamDU magistranti, Pop tumani 16-sonli DIMI Tarix fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro amirligi va Xiva xonligining o'zaro savdo munosabatlari, Buxoro bozorlari hamda bozorlarda sotilgan va ayirboshlangan mahsulotlar, quruqlik va suv yo'llari orqali o'tgan Buxoro-Xiva savdo yo'nalishlari, rus va ingliz elchilari va jususlarining ikki davlat savdo-sotiq masalalariga oid esdaliklari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'z va iboralar: Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Buxoro bozorlari, Arminiy Vamberi, N.Xanikov, Karvonsaroy, «urganchli», “Saroy Urganchik”, “buxorochi”, verst, pud, Kukertli, ipak, yarim shoyili adras, baxmal, qora choy, tamaki

Аннотация. В этой статье представлена информация о взаимных торговых отношениях Бухарского эмирата и Хивинского ханства, бухарских рынках и товарах, продаваемых и обмениваемых на рынках, торговых путях Бухара-Хива, проходивших по суше и водным путям, мемуарах русских и английских послов и шпионов по вопросам торговли двух государств.

Ключевые слова и фразы: Бухарский эмират, Хивинское ханство, бухарские рынки, Арминий Вамбери, Н.Хаников, караван-сарай, «ургенчли», “Дворец ургенчик”, “бухарчи”, верста, пуд, Кукертли, шёлк, полушёлковый адрас, бархат, черный чай, табак

Abstract. This article provides information about the trade relations of the Bukhara emirate and Khiva Khanate, Bukhara markets and products sold and exchanged in the markets, Bukhara-Khiva trade routes through land and water routes, Russian and English ambassadors and spies about the two state trade issues.

Keywords and phrases: Bukhara emirate, Khiva Khanate, Bukhara markets, Armini Vamberi, N.Hanikov, Caravanserai, "urgenchli", "Palace Urgenchik", "Bukhara", verst, pud, Kukertli, silk, half-shoili adras, velvet, black tea, tobacco

O'zbekiston zamini ko'p asrlar davomida dunyoning turli mintaqalaridagi savdogar, ishbilarmon va tadbirkorlar e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Buyuk ipak yo'lining markazida joylashgan yurtimiz qadimdan Osiyo, Yevropa va Afrika qit'alarining karvon yo'llari tutashgan hudud sifatida mashhur bo'lib, 3 ming yillik davlatchilik tarixiga ega bo'lgan mamlakatimiz uzoq davr mobaynida dunyoning savdo, iqtisodiyot, ilm-fan, madaniyat va san'at yuksak ravnaq topgan markazlaridan biri bo'lib xizmat qilgan[1].

XVI-XX asrlarda o'zbek davlatchiligi tarixida o'z o'rniga ega Buxoro amirligi qo'shni davlatlar bilan diplomatik va xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratgan. Tashqi savdo aloqalarida Xiva va Qo'qon xonlari, qozoq va turkman dashtlari, Afg'oniston, Eron, Hindiston, Qoshg'ar va Rossiya bilan bo'lgan savdo munosabatlari ayniqsa muhim o'rin tutgan. Buxoro amirligiga Xiva va Qo'qon xonliklarning chegaradosh bo'lishi, shuningdek, bu hududlarda yashayotgan tub joy xalqlarining tili, dini, madaniyati, urf-odat va an'alarining yaqinligi, ular o'rtasida o'zaro munosabatlarning muhim omili bo'lib xizmat qilgan.

Shu o'rinda Buxor va Xiva xonligi o'rtasidagi savdo munosabatlariga to'xtalishdan oldin Buxoro bozorlari haqida ba'zi bir fikr mulohazalarni aytib o'tish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

Buxoro amirligining Buxoro, Samarqand, Qarshi, G'uzor singari qadimiy shaharlari XVI – XIX asrlarda O'rta Osiyoning yirik iqtisodiy markazlari hisoblangan. Shaharlarning yirik savdo va madaniy markazlarga aylanishida, gavjum savdo-sotiq bo'ladigan joylar – bozorlarning mavjudligi alohida ahamiyatga ega bo'lgan. Jumladan, Buxoro shahrining o'zida 5 ta yirik bozorlar bo'lib, ular shaharning markaziy qismida joylashgan. Bular Chorsui Kalon - (katta bozor), Chorsui Zargaron – (oltin va kumush taqinchoqlar sotiladigan bozor), Chorsui Sarrafon – (pul ayirboshlovchilar bozori), Chorsui Birinch – (guruch bozori) bo'lgan[2]. Ushbu shahar bozorlarida pulning qiymati va mahsulotlarning tannarhi belgilangan. Buxoro savdosida P.Svininning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 1820-yillarda uch xil, ya'ni oltin (ashrafiy), kumush tanga va qora pul (puli siyoh)[3] lardan foydalanilgan. Buxoro bozorlari nafaqat shaharliklar, balki uning atrofidagi qishloqlar aholisining talablarini qondirishda ham, yirik savdo markazi sifatida mashhur bo'lgan.

XIX asrda Buxoroda bo'lgan, o'zini buxorolik nufuzli musulmon kishilarga Hoji Rashid afandi deya tanishtirgan venger olimi Arminiy Vamberi shahar "...bozorlari o'zga yurtlikning nigohida u yerdagi xalqlar, kiyimlar, urf-odatlarining turli tumanligi bilan ko'zni qamashtiradigan manzara ochadi", - degan edi. Shuningdek, u Buxoro shahri o'ziga xos turli mahsulotlar sotishga ixtisoslashgan bir qancha bozorlari bilan ajralib turishini, xususan, ularda oq mato bilan savdo qiluvchi "safidfurushlar bozori", "taqiyado'zlar bozori", kiyim-bosh turlari bilan savdo qiluvchi "jomafurushlar bozori", temir buyumlar bozori, oshpazlar bozorini uchratish mumkin edi[4] deb yozgan hamda Buxoro shahrida hattoki alohida choy bozorining bo'lganligini, uning "... men yo'l boshchim va oliyjanob do'stim Hoji Solihdan meni dam olish kuni biror joyga olib borishini so'radim. Hoji Solih meni "Timche choy furushi" (choy bozori) orqali taniqli Labi hovuz Devonbegi maydoniga (ya'ni Devonbegi hovuzining qirg'og'iga) olib bordi"[5] degan fikrlari orqali ham bilishimiz mumkin. Vamberi sayohati davomida Buxoro do'konlarida choyning 16 xilini ko'rgan va ularning nomini o'z yon daftariga qayd etgan. Masalan, qirqma, axbor, oq quyruq, qora choy, sepet choy[6] va h.k. Shuningdek, uni hayratga solgan yana bir holat 26 ta do'kondan iborat kitob bozoriga borganini, u yerda bosma ishlar hali ham kamdan-kam uchrashini yozadi[7].

Har bir savdo mollarining o'z bozorlari mavjud bo'lganligini ko'plab sayyohlar, jumladan, XIX asr boshlarida Buxoroda bo'lgan ruhoniy Budrin ham har bir molning o'z bozori borligini, masalan, shoyi ro'mol va yopinchiqlar, ip gazlamalar, rus mollari, idish-tovoqlar, mis idishlar, kavush va etiklar, qo'y va sigirlar, o'tin va yog'ochlar, non va boshqa oziq ovqat mahsulotlari bozorlarini o'z esdaliklarida ta'kidlab o'tgan edi[8].

Muayyan tur mahsulotga ixtisoslashgan rasta, do'kon, toq va timlarda ma'lum turdagi mahsulot, shu jumladan, aholi ehtiyoji uchun mo'ljallangan xilma-xil qimmatbaho gazlamalar, tayyor kiyim-kechak, bosh kiyimlar, poyafzal, zargarlik buyumlari, kulollar, misgarlar mahsulotlari sotilgan va mahsulotlar ko'pincha shu yerning o'zida tayyorlangan. Qolaversa, bozorlarga ayrim ishlab chiqarishga ixtisoslashgan hududlardan ham tayyor mahsulotlar olib kelib sotilgan. Masalan, Buxoro va Qarshi hududlarida chorvachilik rivoji asosida sifatli teri va shu kabi mahsulotlar tayyorlangan, shuningdek, gilamlar, sholchalar, namatlar, turli xil arqonlar tayyorlanib bozorlarga olib chiqilgan. Qarshi va Shahrisabzda ipak matolar tayyorlashga katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, bo'z, chit, olacha ko'p miqdorda tayyorlangan. Qarshi shahri Buxoro amirligining mis va kumush buyumlari ishlab chiqarishning yirik markazlaridan biri bo'lgan[9].

Buxoro amirligida hunarmandchilikning rivojlanishi bevosita savdo munosabatlarining kengayishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, bu ichki savdo rivojlanishiga keng yo'l ochdi. Buxoroning har bir bozorida buyurtma va narxlar uchun javobgar amirlikning mas'ul shaxsi- oqsoqoli bo'lgan. Vamberining yozishicha – “Bozorlardan tashqari, o'ttizta kichik karvonsaroylari ham bo'lib, ular tovarlarni saqlash uchun omborxonalar hamda ularning bir qismi tashrif buyuruvchi (savdogarlar) mehmonlar uchun uy-joy sifatida ishlatilar edi”[10].

XVIII asrning ikkinchi yarmida Buxoro hududining juda ko'p shaharlarida karvon saroylar qurilishiga katta e'tibor berildi. Karvon saroylarining bir qismi amirniki, boshqalari esa xususiy kishilarga tegishli bo'lgan. XIX asrning boshida Buxoroda chet ellik savdogarlar uchun mo'ljallangan 10 ta karvonsaroy bo'lgan. XIX asrning 40-yillariga kelib esa 24 ta toshdan qurilgan va 14 yog'ochdan yasalgan, jami 38 ta karvon saroy[11], XIX asrning 60-yillarida esa karvon saroylarning soni 60 taga yaqin bo'lgan[12]. E'tiborlisi shundaki, bu karvonsaroylar qatorida Buxoro shahridagi Shohrud arig'i bo'yida xorazmlik savdogarlarga tegishli “Saroy Urganchik” nomli karvonsaroyi bo'lib, unda xivalik savdogarlar faoliyat yuritib savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanishgan[13]. Xivalik savdogar xonlik tashqarisidagi shaharlarda “urganchli” nomi ostida mashhur edi. XIX asr 30-yillari Buxoroda “uchta urganji” karvonsaroyi bo'lgan[14] ligining o'zi bu ikki davlat o'rtasida savdo aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi.

XIX asr boshlariga oid ma'lumotlarga ko'ra, Buxoroda haftaning dushanba, seshanba, shanba kunlari ulgurji bozorlar faoliyat olib borgan. Shuningdek, Buxoroda yanvar oyidan may oyigacha savdo yaxshi bo'lgan. Chunki, bu davrda savdo yarmarkalari tashkil qilingan. Bu savdo yarmarkalariga Eron, Afg'oniston, Hindiston, Xitoy, Rossiya, Qo'qon va Xiva xonliklari hamda amirlikning barcha viloyatlaridan savdogarlar tashrif buyurishgan.

Buxoro amirligining qo'shni xonliklar bilan olib borgan savdo aloqalarida Xiva xonligining ham alohida o'rni bo'lib, ikkala mamlakat o'rtasida savdo aloqalari izchil davom etgan. Ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash va savdo-sotiq ishlarida odatda savdo mahsulotlarini tashishda quruqlikda hayvonlardan, suv orqali esa kemalardan keng foydalanilganlar. Yo'llar birdek tekis bo'lmaganligi, ozuqa va ichimlik suvining yetishmasligi, shuningdek ba'zi boshqa muammolar tufayli yuklarni aravada tashish yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Shunday bo'lsada bu muammo savdo-sotiq munosabatlarini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmagan. Savdogarlar yuklarni tashishda ikki o'rkachli tuyalarga 16 pud (1 pud - 16,380 kg ga teng.), nor tuya (bir o'rkachli)larga 18, 19 va 20 pud ba'zi hollarda 20-24 pud, xachirlarga 20 pud ortiq, tog'li yo'llarda otlardan foydalanilganliklari uchun 10 pudgacha yuk ortilib manzilga yetkazilgan. Shuningdek, O'rta Osiyo savdo karvonlarida eshakdan ham foydalanilgan Xiva, Buxoro va Toshkentdan qatnaydigan karvonlar tarkibida kam sonli bo'lsa-da eshaklar bo'lgan. Ularga 4 yoki 5 pud, agar manzil uzoq bo'lmasa, eshaklar 8 va 10 pudgacha yuk ortilgan[15]. Karvon yo'lida Xivadan Buxoroga yuk tashishda har bir tuya uchun to'laniladigan yo'l kira haqqi 1-1.5 tilla atrofida bo'lgan[16].

Yuklar ortilgan savdo karvonlari Xivadan Buxoroga Xazorasp (72 verst (1 verst – 1.066 km teng)) – Kukertli (72 verst) - Ucho'choq (35 verst) - Sho'rbuloq (70 verst) - Aqrabod (32 verst) – Chorqushi (40 verst) – Buxoro (16 verst) yo'nalishlari bo'ylab harakatlangan.

Xivadan Buxoroga boradigan karvon yo'lining eng qisqa masofasi 335 verst bo'lib, bu masofani Xivadan yo'lga chiqqan savdo karvonlari 11-12 kunda bosib o'tgandan so'ng Buxoroga kirib borganlar[17]. Biroq, Buxorolik elchi Mulla Farruh bergan ma'lumotga ko'ra Buxoro bilan Xiva oraliqidagi masofani 17 kunlik yo'ldan iborat ekanligini ta'kidlagan[18].

Buxorodan Xivaga boradigan karvon yo'lining asosiy yo'nalish Kukertliga borgandan keyin tarmoqlanib, Xivaga ikkita yo'nalishda davom etgan. Birinchi yo'l: Kukertlidan Urganchga qadar – 144 verst, Urganchdan Xivagacha – 24 verst edi. Ikkinchi yo'l: Kukertlidan Xazoraspgacha – 72 verst, Xazoraspdan Xivagacha 72 verst. Demak, birinchi yo'ldan boradigan karvon 368 verst masofani, ikkinchi yo'ldan boradigan karvon esa 344 verst yo'lni bosib o'tishiga to'g'ri kelgan. Chunki Buxoro-Kukertli orasidagi umumiy masofa 200 verstni tashkil etgan[19].

Shuningdek, Xiva va Buxoro xonliklarida savdo karvonlari Amudaryo suv yo'li orqali ham yurganlar. O'sha paytdagi hujjatlarda qayd qilinishicha, suv yo'li Qo'ng'irotdan tepaga qarab Chorjo'y, hatto Termizgacha davom etgan.

Kemalar odatda 250 pudgacha, ya'ni ikkita tuya, 15 tacha yo'lovchi va o'nta tuyaning yukini ko'targan. Xivaliklarda bir necha 500 pudgacha yuk oladigan kemalar ham bo'lgan[20].

Bu kemalar tepaga qarab harakatlanganida 10-12 kishi arqon bilan tortgan, chunki daryoning Urganchdan tepa qismi tez oqar bo'lgan. Daryoning yetti joyida ya'ni quyidagi hududlarda kema to'xtash uchun qulay yer bo'lgan. 1) Urganch yaqinidagi Qo'ng'irotdan shahri kema to'xtash uchun qirg'og'i qulay bo'lib, bu hudud Xivani suv yo'li bilan bog'lab turgan (Xivagacha 10 kunlik, dengizgacha 2 kunlik yo'l bo'lgan); 2) Ucho'choq manzilida; 3) Kukertli kechuvida; 4) Kukertli va Chorjo'y yo'li orasida; 5) Karki qishlog'i yonida; 6) Kilif kechuvida; 7) Termiz shahrida. Ta'kidlashlaricha, Amudaryoning tubi toza to'siqlardan holi, ilon izi emas, deyarli ravon oqqan va ikki qirg'og'i baland bo'lgan. Shuning uchun ham Xiva savdogarlari Buxoro bozorlariga o'z savdo mahsulotlarini suv yo'li orqali olib kelgan. Dastlab yuklar Xivadan Urganchga olib kelinib u yerdan Amudaryodagi kemalarga yuklanib, Amudaryo bo'ylab olib kelingan. Chorjo'yga keltirilgan yuklar bu yerdan tuyalarga orilib Qorako'lga va u orqali Buxoroga yetkazilgan[21].

1841-1842-yillarda F.Butenev missiyasi tarkibida Buxoro amirligida bo'lgan rossiyalik diplomat va josus N.Xanikovning yozishicha, Amudaryodan yozda o'tish qiyinligi sababli Buxorodan Xivaga kuzning oxirlari va qishda savdo karvonlari jo'natilgan. Xivadan Buxoroga asosan olma va oshlanmagan teri keltirilgan. Shuning uchun xivaliklar Orenburgdan cho'yan va teri, temir buyumlarini ko'proq sotib olib Xivaga keltirishgan va rus metall buyumlarining bir qismi Buxoro bozorlariga olib borib sotishgan. XIX asrning 40-yillarida Buxoro amirligi va Xiva xonligi bilan savdo aloqalari ancha sust bo'lganligini sababli bir yilda Xivadan Buxoroga 1000 tadan 1500 tagacha tuyadan iborat savdo karvonlari qatnaganligini qayd etgan[22]. 1845-yilda savdogar Pichugin ham "Xiva savdosi Buxoro bilan urush tufayli juda pasayib ketgan", – deb ta'kidlab o'tgan[23].

Bu davrda ikki davlat o'rtasidagi savdo mahsulotlarining umumiy aylanmasi 100 ming rublni yoki Xiva xonligini eksportini 0.2% ini tashkil etgan.

Xivadan Buxoro bozorlariga ipak, shoyi kiyimliklar, ayniqsa Xiva gilamlari, choy, zargarlik buyumlarib har xil chinni idishlar, turli xil quruq mevalar, xususan, Qo'ng'irotdan Buxoroga Rossiya mollari: temir, po'lat va cho'yan asboblari olib borilgan. Qo'ng'irotdan savdogarlari Buxoro bozorlariga olib borgan bu mollarni ko'proq Hisor, Badaxshon, Maymana va boshqa joylardan kelgan savdogarlarga sotar edilar.

Bundan tashqari, tashqi savdoda ancha foal bo'lgan Xiva savdogarlari Buxoroga "tayyor po'stinlar, zig'ir yog'i, qo'y dumba yog'i, bug'doy, guruch, olma, qo'y, to'tiyo va rus mollari; shakar, cho'yan qozonlar ... va boshqalarni" shuningdek, shaharlari bozorlariga ko'plab miqdorda ot, ho'kiz va tuya terilari, Buxoroning yupqa gazlamalaridan keskin farq qiluvchi, qozoqlar va xitoyliklar sotib oluvchi ancha qalin va chidamli yarim ipak yo'l-yo'l matolar keltirganlar[24].

O‘z o‘rnida buxoroliklar xivaliklarga asosan tamaki sotib, juda katta foyda ko‘rganlar. Bundan tashqari paxta mahsulotlari - kalava ip, gazlama, xalat, kiyim-kechak, suvsar mo‘ynasi, tulki terisi, qunduz mo‘ynasi, ko‘plab qorako‘l qo‘zi terisi sotilgan. Qorako‘l terisidan tikilgan telpak va po‘stin kiyish turkman va qoraqalpoqlarda odat bo‘lgani tufayli ularda qorako‘l terisiga talab katta bo‘lgan. Xiva shaharlariga Buxorodan keltiriladigan mollar “buxorochi” deb atalgan.

XIX asr ikkinchi yarmiga kelib, Buxoro – Xiva savdosida ayrim o‘zgarishlar yuz bergan. XIX asrning 70 – 80-yillarida Buxoro amirligi va Xiva xonligi o‘rtasida olib borilgan savdo aloqalar ancha taraqqiy etib savdo aylanmasi sezilarli darajada oshib bordi. Bu davrda Buxoroning Xivaga eksport qilingan savdo mollari ichida choy, nil bo‘yog‘i, buzg‘uch, Buxoro va ingliz dokasi, Angliya va Qoshg‘arning dastali piyolalari, kanaviz, yarim shoyili adras, baxmal, poyafzal, gilam, Qarshi va Shahrisabz tamakisi, ot egari, ko‘knor, Buxoro qog‘ozi, Xitoy tushi, mayiz, pista, shirinliklar va tabobatda foydalaniladigan dori-darmonlar asosiy o‘rinni egallagan. XIX asrning 80-yillarida Buxorodan Xivaga har yili 1000 tuyada Qarshi tamakisi (20 ming pud, har pudi 7 so‘mdan) 1000 tuyada Shahrisabz tamakisi (20 ming pud, 1 pudi, 5 so‘m) keltirib sotilgan. 1881 yilda Buxorodan Xivaga 3 ming tuyalik savdo karvoni jo‘natilgan. Bu karvonlardagi savdo mahsulotlarning narxi taxminan 576 ming rublni tashkil etgan. Bu mollar orasida 40 ming so‘mlik rus chiti ham bo‘lgan[25].

XIX asrning oxiriga kelib, Buxorodan Xivaga ko‘k choy, qora choy, nil bo‘yog‘i, taqinchoqlar, ingliz va qoshg‘ar piyolasi, baxmal va atlas, tillo suv yuritilgan buyumlar, paxta matosidan tikilgan ko‘ylaklar, pilla-xomashyosi, adyol, Buxoro xalati, poyafzal, gilamlar, rus chiti, paxta ipi, qo‘y terisidan tikilgan dublyonka va charm mahsulotlari, toza Buxoro qog‘ozi, olma, uzum, temir va boshqa mahsulotlar sotuvga chiqarilgan. XX asrning boshlarida Buxorodan Xivaga yiliga jami 1 mln. rubllik, mahalliy, ingliz va rus mahsulotlari, Xivadan Buxoroga jami 1 mln. 135 ming rubllik sabzavotlar, mevalar, baliq kabi savdo mahsulotlari eksport qilingan[26].

Buxoro – Xiva savdo aloqalari hajmi jihatidan Buxoro amirligining boshqa mamlakatlar bilan olib borgan savdo aloqalariga nisbatan katta miqdorni tashkil qilmasada, ikki davlat aholisining ehtiyojlarini qondirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Demak, yuqorida keltirib o‘tilgan ma‘lumotlardan xulosa qilish mumkinki, O‘rta Osiyo xonliklarida yuqori mehnat unumdorligini ta‘minlovchi yirik mashinalashgan ishlab chiqarishga o‘tilmasdan, oddiy ishlab chiqarishga asoslangan manafakturaning uzoq vaqt saqlanib qolishi, ichki bozorlarda odatdagidek ko‘chmanchi chorvador, o‘rtoq dehqon va shahar-qishloq hunarmandlari mahsulotlari savdosi yetakchi o‘rinni egallaganligini ko‘rishimiz mumkin. Aholining asosiy qismi hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan, qolgan qismi qishloq xo‘jalik ishlari bilan shug‘ullangan. Shuningdek, Buxoro amirligining Xiva xonligi bilan olib borgan savdo aloqalari orqali tub joy aholisi turli mamlakatlar va xalqlarning urf-odatlarini, iqtisodiy va madaniy yutuqlaridan xabardor bo‘lib turishlari uchun imkon yaratgan hamda O‘rta Osiyo xalqlarining hunarmandchilik, savdo va madaniy hayot borasida orttirgan tajribalarini takomillashuviga, mahalliy aholini tashqi savdo aloqalarida faol ishtirok etishga, savdo sohasida bir qator urf-odat va an‘analarning shakllanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев Ш. Инвесторлар учун қулай ва жозибадор шароит яратишга қаратилган амалий ишларимизни янада жадаллаштирамиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг биринчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг очилиш марсидадаги нутқи // Халқ сўзи. 2022 йил 25 март. № 63.

2. Давурова Ш. Бухоро амирлиги ички савдосига доир айрим архив хужжатлари // Марказий Осиё тарих расмий хужжатларида. VII-XIX асрлар халқаро анжуман материаллари (2020 йил 23 октябрь) Т.: “Фан” 2021. –Б. 101.
3. Файзиёв Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Т.: “Ўзбекистон”. 1970. –Б. 27.
4. Beshimov M. Buxoro bozorlari // “Zamonaviy davrda ijtimoiy-gumanitar, aniq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari” mavzusida aprel oyida onlayn va oflayn ilmiy-amaliy xalqaro konferensiya (2021-yil 26-aprel, Penjikent shahridagi Tojikiston Pedagogika instituti). Ilmiy ma'lumotlar bazasi / Institut xabari. Panjikent. 2021 №2. –В. 100.
5. Арминий Вамбери. Путешествие по Средней Азии. -М.: «Восточная литература» РАН. 2003. -С. 139.
6. Арминий Вамбери. Кўрсатилган асар. -С. 144.
7. Арминий Вамбери. Кўрсатилган асар. -С. 143.
8. Давурова Ш. Бухоро амирлиги ички савдосига доир айрим архив хужжатлари // Марказий Осиё тарих расмий хужжатларида. VII-XIX асрлар халқаро анжуман материаллари (2020 йил 23 октябрь) Т.: “Фан” 2021. –Б. 101.
9. Р. Холикова. Россия-Бухоро: тарих чорраздсида (XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошлари) Т.: “Ўқитувчи” 2005. –Б. 88.
10. Арминий Вамбери. Путешествие по Средней Азии. Санкт-Петербург. 1865. -С. 181.
11. Р. Холикова. Россия-Бухоро: тарих чорраздсида (XIX асрнинг иккинчи ярми - XX аср бошлари) Т.: “Ўқитувчи” 2005. –Б. 90.
12. Мадраҳимов З. Қўқон хонлигида савдо муносабатлари тарихи. –Т.: 2014. –Б. 58.
13. Очилдиев Ф. Б. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирлигининг хива хонлиги билан олиб борган савдо алоқалари // Междисциплинарного электронного научного журнала “Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations” Special Issue – 04 (2022) Vol.3 №3 –Б. 87
14. Агзамова Г. ХИВА хонлиги шаҳарлари: ташқи савдо тарихдан / <https://www.facebook.com/groups/khorezmian/posts/4647322365345639/>
15. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. - С.Петербург, В типографии императорской Академии наука. 1855. -С. 173-174. // <https://elib.rgo.ru/safe-view/123456789/218938/1/MDAyX1JfMjAxNi0wNy0xOC0xMic1OSc1MS5wZGY=>
16. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. -С.ПБ 1855. -С. 177.
17. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. - С.Петербург, В типографии императорской Академии наука. 1855. -С. 182.
18. Р.Р.Алимова. Ўрта Осиё хонликларининг қўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари (XVI-XX аср бошлари рус тарихшунослиги ва манбалари асосида) Т.: 2017. –Б 19.
19. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. - С.Петербург, В типографии императорской Академии наука. 1855. -С. 183.
20. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. -С.ПБ 1855. -С. 175.
21. Записки императорскаго Русскаго географическаго общества. -Книжка X. -С.ПБ 1855. -С. 175-176.

22. Хаников Н. В. Описание Бухарского ханства. – Санкт-Петербург, 1843. – С. 172-173
23. Агзамова Г. ХИВА хонлиги шаҳарлари: ташқи савдо тарихдан / <https://www.facebook.com/groups/khorezmian/posts/4647322365345639/>
24. Агзамова Г. ХИВА хонлиги шаҳарлари: ташқи савдо тарихдан / <https://www.facebook.com/groups/khorezmian/posts/4647322365345639/>
25. Очилдиев Ф. Б. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирлигининг хива хонлиги билан олиб борган савдо алоқалари // Междисциплинарного электронного научного журнала “Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations” Special Issue – 04 (2022) Vol.3 №3 –Б. 87 // <https://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/2123>
26. Очилдиев Ф. Б. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Бухоро амирлигининг хива хонлиги билан олиб борган савдо алоқалари // Междисциплинарного электронного научного журнала “Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations” Special Issue – 04 (2022) Vol.3 №3 –Б. 87-88.